

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧА-ПЕДАГОГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

ELSEVIER

Исканджанова Ферузахон Камолиддиновна

Старший преподаватель
Ташкентская медицинская академия
feruza022@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7782499>

Abstract: Формирование профессиональной компетентности в высшем медицинском учебном заведении понимается как процесс овладения устойчивыми, интегрированными, системными знаниями по естественно-гуманитарных, фундаментальных и клинических дисциплин; умение применять их в новых, нестандартных ситуациях; развитие лично важных качеств и профессионально важных свойств, что обеспечит личностное становление будущего врача.

Keywords: профессиональная компетентность, компетентностная модель подготовки, кинестетический компонент, перцептивная компетентность, мыслительная компетентность, психологическая компетентность, гностическая компетентность

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-03-2023

Accepted: 22-03-2023

Published: 22-03-2023

Abstract: The formation of professional competence in a higher medical educational institution is understood as a process of mastering sustainable, integrated, systemic knowledge in the natural-humanitarian, fundamental and clinical disciplines; the ability to apply them in new, non-standard situations; the development of personally important qualities and professionally important properties, which will ensure the personal development of the future doctor.

Keywords: professional competence, competence model of training, kinesthetic component, perceptual competence, mental competence, psychological competence, gnostic competence

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-03-2023

Accepted: 22-03-2023

Published: 22-03-2023

Вопросы, связанные с толкованием и пониманием компетентности, являются предметом анализа многих исследователей. В общем виде компетентность трактуется как способность к интеграции знаний, навыков, способов их использования в условиях изменяющихся требований внешней среды. Но в различных исследованиях можно увидеть и другие определения рассматриваемого феномена. В частности, под компетентностью понимается: мера понимания окружающего мира и адекватность взаимодействия с ним (Н.В. Яковлева); совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих успешно выполнять деятельность (Perlmutter M. и Nyquist L.); определенный уровень сформированности общественно-практического опыта субъекта (Ю.Н. Емельянов); уровень обученности социальным и индивидуальным формам активности, которая позволяет индивиду в рамках своих способностей и статуса успешно функционировать в обществе (Л.П. Урванцев); совокупность профессиональных свойств, т.е. способностей реализовать должностные требования на определенном уровне (Л.И. Анцыферова) и др.

Медицинская деятельность в работах исследователей однозначно считается одной из самых сложных профессиональных видов деятельности в современном мире. Для их успешной реализации необходим достаточно сложный комплекс качеств и компетенций личности врача, достаточно изученных зарубежными учеными. Однако в центре их внимания обычно находятся те качества, которые обеспечивают развитие и совершенствование клинического мышления и лечебно-диагностической деятельности. В настоящее время все более актуальным становится вопрос о формировании педагогической компетентности для осуществления педагогической деятельности врача как неотъемлемой части его работы.

Педагогические способности врача требуют не только профессиональных медицинских знаний и умений, но и межличностных компетенций. Мотивационный блок в структуре профессиональной педагогической деятельности врача, является системообразующим, так как успешной эта деятельность может быть только при высоком уровне профессионально-педагогической направленности, проявляющейся в совокупности таких качеств у врача, как интерес к педагогическому аспекту врачебной деятельности, профессионально - педагогические намерения и склонности, педагогический такт, педагогическая авторитетность, профессионально- педагогическая компетентность, педагогическое прогнозирование, отзывчивость.

В данной статье мы затронем личностно важные качества и профессионально важные свойства будущего врача. Выделяются внешние и внутренние условия. Под внешним будем понимается все то, что будет существовать вне студентом, но будет влиять на его психику. Для психики студента-врача внешним психическим являются условия образовательной среды высшего медицинского учебного заведения.

Вначале нужно выяснить смысловое наполнение понятия "профессиональная компетентность будущего врача". Содержание определений понятий "компетентность" и "компетенция" доказывает нас к пониманию сущности этих понятий, которое важно для построения модели компетентного выпускника высшего медицинского учебного заведения, формирования критериев оценивания достижений студентов, их готовности к будущей деятельности врача.

Под "компетентностью» понимается реально сформированные знания, умения и навыки, а под "компетенции" - способность личности в профессиональной деятельности врача применять полученные компетентности. Таким образом, «профессиональная компетентность" - это интегрированная личностная качество, что имеет систему ключевых

компетенций, позволяющих специалисту эффективно осуществлять свою деятельность, самосовершенствоваться. Профессиональная компетентность будущего врача определяется как сформированность диагностической, клинической и профилактической компетентностей.

Еще одним из важнейших качеств, которое характеризует компетентность - инициатива. Это внутреннее пробуждение к новым формам деятельности, руководящая роль, в каком-либо действии. Инициатива представляет собой разновидность общественной активности, социального творчества, предпринимаемого лицом. Инициатива характеризуется тем, что человек берет на себя большую меру ответственности, чем этого требует простое соблюдение общественных норм.

Сегодня одним из главных условий, обеспечивающих необходимый уровень подготовки будущих специалистов для системы здравоохранения, является наличие сильного, грамотного, обладающего высоким уровнем профессиональной компетентности и квалификации профессорско-преподавательского состава.

Требования к профессиональной деятельности преподавателя определяются ролями, которые он выполняет в рамках своей должностной компетенции. Это требования включают ожидания руководства вуза в целях реализации миссии и целей и ожидания обучающихся, как основных потребителей услуг.

Преподаватель медицинского вуза выполняет следующие роли – преподаватель, исследователь, медицинский эксперт и администратор. Для выполнения этих ролей преподаватель должен обладать соответствующими знаниями и навыками – компетенциями. Медицинские вузы для реализации своей политики по развитию профессорско-преподавательского состава должны определить 7 ключевых компетенций:

1. Знания и навыки по специальности;
2. Эффективное преподавание;
3. Оценка и экспертиза;
4. Планирование образовательных программ;
5. Исследования;
6. Лидерство и менеджмент;
7. Информационно-коммуникационные технологии.

Для формирования и развития необходимых компетенций преподавателя, в Медицинских университетах разрабатываются и внедряются Программы развития профессорско-преподавательского состава, которые в основном фокусируются на следующих формах организации обучения:

– академическое наставничество;

- методические семинары;
- плановые модульные программы по компетенциям;
- семинары, мастер-классы, совещания по производственной необходимости;
- on-line обучение;
- магистратура по медицинскому образованию.

Это в свою очередь осуществляются через методические семинары на кафедре и выездные циклы повышения квалификации, циклы повышения квалификации на базовом уровне и модули краткосрочных семинаров на продвинутом уровне

Учитывая специфику профессиональной деятельности врача, его профессиональная компетентность базируется на ключевых навыках, а именно: профессиональных, коммуникативных, исследовательских и научных навыках.

Формирование профессиональной компетентности в контексте психологии личностного становления будущего врача требует обоснования интегрированной модели и совершенствование содержания, структуры, форм и методов профессиональной подготовки студентов к врачебной деятельности, определение психолого-педагогических условий повышения профессиональной компетентности.

Теоретический анализ позволил разработать модель и включить в нее все необходимые, по нашему мнению, профессиональные качества составляющими компонентами профессиональной компетентности будущего врача.

Модель является сложным образованием, включающим в себя два блока взаимосвязанных многофункциональных компонентов:

- 1) блок компонент профессиональной компетентности;
- 2) блок психолого-педагогических условий обеспечения формирования профессиональной компетентности;

Блок компонент профессиональной компетентности - микромодель, отражающая прогнозируемый конечный результат профессиональной подготовки студента - профессиональную компетентность будущего врача. Применение научных подходов к становлению личности и соответствующей профессиональной подготовки будущего врача позволило разработать механизм развития профессиональной компетентности, определить компетентности и компетенции будущего врача, разработать микромодель осуществления процесса формирования профессиональной компетентности.

По утверждению И.Беха, руководство формированием профессиональной компетентности только тогда может дать положительный

результат, когда оно будет влиять на личность не прямо, а через развертывание внутренней активности, через организацию ее внутренних мотивационных сил, определяющих поведение. Конкретные механизмы профессионального развития являются индивидуально-своеобразными и соответствуют исходным индивидуальным особенностям. Закономерности становления и развития внутреннего процесса, перехода внешнего во внутреннее определяют процессы "интериоризации" и "поэтапного формирования умственных действий" (Л.Выготский О.Леонтьев, П.Гальперин и др.). Фундаментальной связью внутреннего и внешнего исследовал С.Рубинштейн, который отметил, что влияние одного явления на другое всегда преломляется через внутренние свойства того явления, на которое это воздействие осуществляется.

Обобщая требования к профессионализму из различных литературных источников, можно сказать, что профессионально компетентному врачу, должен быть присущ определенный набор структурных компонентов:

- когнитивный - владение объемом учебной информации и профессиональными знаниями, способами овладения ими;
- операционный - способность к реализации знаний на практике через сложившуюся систему, навыками и умениями, фундаментально-прикладных действий и операций;
- аксиологические - интеграция системы лично важных качеств и профессионально важных свойств в профессиональную деятельность врача.

Среди структурных компонентов профессиональной компетентности можно выделить ряд ключевых:

I. Специальная когнитивная компетентность:

- медицинская эрудиция;
- специальные знания о нозологиях;
- наличие умений и навыков планирования и осуществления процесса обучения пациентов;
- потребность в постоянном обновлении знаний в области обучения пациентов

II. Перцептивная компетентность:

- наблюдательность;
- специфические особенности познавательных процессов (восприятия, мышления, воображения и др.), формирующиеся в ходе педагогической деятельности.

III. Мыслительная компетентность:

- владение алгоритмом планирования и осуществления процесса обучения пациентов (анализ потребности пациента в обучении, формулировка развивающих обучающих задач, планирование и осуществление обучения, коррекция, оценка результатов обучения, усовершенствование процесса);

- эффективное применение умственных действий (суждение, умозаключение) и мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, классификация) на этапах планирования и осуществления процесса обучения пациента;

- умение решать типовые задачи в обучении пациентов;

- умение перестраивать мыслительную деятельность в соответствии с ситуацией.

IV. Психологическая компетентность:

- сочетание клинического диагноза с психолого-педагогической диагностикой;

- способность быстро и глубоко вникать в психологию пациента;

- сочетание знания теоретических основ обучения пациентов с умением применять соответствующую стратегию помощи пациенту, умение разбираться в состояниях и свойствах личности пациента;

- наличие знаний, умений и навыков эффективного управления собственной психикой и психикой пациента.

V. Гностическая компетентность:

- умение учиться в течение всей жизни;

- способность знакомиться с новыми достижениями в области обучения пациентов.

VI. Коммуникативная компетентность:

- умение располагать к общению для выяснения потребности в обучении и готовности к обучению и изменению состояния пациента;

- грамотное использование вербальных и невербальных средств общения;

- наличие навыков эмпатического общения;

- отсутствие стереотипов восприятия пациента;

- умение выстраивать наиболее целесообразные отношения с пациентом по

ходу решения педагогических задач.

VII. Технологическая компетентность:

- наличие знаний, умений и навыков работы с техническими средствами;

- способность быстро приобретать новые технологические знания для достижения задач обучения пациента в соответствии с требованиями времени.

Рефлексивно-оценочный компонент.

I. Аутопсихологическая компетентность:

- общая направленность личности на самопознание и самооценку;

- адекватное представление о достоинствах и недостатках собственной педагогической деятельности.

II. Персональная компетентность:

- стремление к саморазвитию и самоактуализации в медицинской деятельности;

- наличие умений и навыков эффективного самоуправления и саморегуляции;

- способность к постоянному профессиональному росту и повышению квалификации в педагогической деятельности

Для формирования и развития указанных профессионально-педагогических компетентностей требуется достаточный объем теоретических знаний и практических умений. Переход на компетентностную модель подготовки специалиста с высшим медицинским образованием ставит перед преподавателями, студентами, руководством образовательных учреждений конкретные задачи. Это подготовка квалифицированных кадров педагогов-профессионалов, что важно для педагога медицинских вузов клинических кафедр, который одновременно и высококвалифицированный врач, и педагог, владеющий педагогическими технологиями, стремящийся к профессиональному росту, готовый нести ответственность за подготовку будущих врачей, которые, в свою очередь, готовы и стремятся получать профессиональные знания, умения и навыки, а также быть ответственными перед пациентами. Обеспечение качественной подготовки медицинских кадров базируется на внедрении и освоении современных информационных систем и новых образовательных технологий, что создает условия для освоения большого потока научной и учебной информации. Возможности получения, обработки и запоминания поступающей информации у каждого учащегося различны. В зависимости от этого люди условно делятся на аудиалов, визуалов, кинестетов. Реализация подготовки компетентного специалиста строится на указанных характеристиках личности. Для создания возможности воспринимать информацию через все репрезентативные системы в учебном процессе преподавателю целесообразно использовать различные варианты форм воздействия с учетом психофизиологических особенностей студентов. При традиционной форме обучения превалирует аудиальное предоставление информации студентам – монолог преподавателя при чтении лекции, устный или письменный опрос по теме практического занятия. В современных

условиях образовательный процесс, лекции и практические занятия, обязательно должен сопровождаться визуальными элементами в виде презентаций, интерпретаций рентгенограмм, данных ультразвуковой диагностики и других наглядных иллюстраций. Необходим и кинестетический компонент усвоения информации – отработка практических умений и навыков в симуляционном центре с решением стандартных и нестандартных профессиональных ситуаций. Большое внимание необходимо уделять организации и контролю над проведением производственной практики, во время которой студенты учатся и приобретают опыт практической, коммуникативной и организаторской деятельности. Ведущим направлением в эффективной подготовке будущих врачей является умелое сочетание преподавателем высшей школы традиционных и современных образовательных технологий, что обеспечивает возможность включения учащихся в активную познавательную деятельность при изучении и освоении содержания учебных клинических дисциплин.

Отсюда следует, врач-педагог играет важную роль не только в существующих социокультурных условиях, но и в образовательном, научном развитии, основанном на факторах медицинской культуры, которые полезны при выполнении профессиональных и педагогических задач в данной области, независимого медицинского образования. К общим компетенциям преподавателя медицинского вуза включают следующие виды деятельности:

- научно-исследовательская деятельность (проведение исследования по дисциплине как научному предмету, проведение исследования по дисциплине как учебному предмету, написание научной статьи, оформление отзыва на научную работу и др.);

- умение самостоятельно работать с информацией (поиск информации и умение превратить ее в средство решения профессиональных задач, в оперативную форму, удобную для использования (схемы, конспекты и др.), использовать не менее одного из иностранных языков, как средство профессионального общения, владеть профессиональным языком, медицинской терминологией на латинском языке и др.);

- педагогическая деятельность (пропаганда здорового образа жизни, конференции с медицинскими работниками и др.);

- выступление перед аудиторией (умение выбрать способ общения, умение формулировать вопросы и участвовать в дискуссии и др.);

- создание благоприятного микроклимата в коллективе (критическая оценка стиля общения между преподавателями, преподавателя со студентом,

умение строить взаимоотношения в коллективе, оказание помощи при возникновении межличностных конфликтов);

- ведение здорового образа жизни (пропагандировать здоровый образ жизни);

- самообучение и самовоспитание всю жизнь (наличие индивидуальной программы самообучения и самовоспитания). Для выполнения всей вышеперечисленной деятельности преподавателю необходимы определенные качества личности, главные из которых - любовь к педагогической деятельности, эрудиция, любовь к студентам, высокий уровень культуры и нравственности, порядочность, справедливость и доброжелательность, уравновешенность и др.

В заключении можно отметить, что целью этой статьи являлось обоснование теоретических аспектов формирования компетентности врача - преподавателя высшей школы в области профессионально-педагогической деятельности, и разработка структур содержания и учебно-методическое обеспечение на базе информационных технологий для формирования компетентности преподавателя медицинского вуза.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Коломиец, О. М. Профессиональные компетенции преподавателя высшей школы / О. М. Коломиец. - Москва: Изд. Группа «Граница», 2014. - 168 с.

2. Родиков М.В., Пахомова Р.А. КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА // Современные наукоемкие технологии. - 2015. - № 12-5. - С. 929-932;

3. @fundamental - reaserch.ru " Психолого-педагогическая компетентность в структуре профессиональной компетентности преподавателей высшей медицинской школы "

4. Исканджанова, Ф. К. (2022). Роль профессионально-педагогической и информационной компетентности врача-педагога в образовательном процессе. *Gospodarka i Innowacje.*, 21, 253-257.

5. Исканджанова, Ф. К. (2022). Медицинская педагогика в профессиональной деятельности врача. *Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal*, 3(2), 163-167.

6. Исканджанова, Ф. К., & Валижонова, Д. В. (2016). ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УЧИТЕЛЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС. *Ученый XXI века*, (11 (24)), 25-27.

7. Iskandzhanova, F. K. (2022). Formation of Communicative and Expressive competencies of the Doctor-Teacher. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 12, 43-48.

8. Исканджанова, Ф. К. (2022). Медицинская педагогика в профессиональной деятельности врача. *Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal*, 3(2), 163-167.

9. Исканджанова, Ф. К., & Абдуллаева, Д. (2016). Значение педагогического общения в становлении личности профессионала. *Ученый XXI века*, 51.

10. Исканджанова, Ф. К. (2022). МЕТОДОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧА-ПЕДАГОГА: Исканджанова Феруза Камолдиновна, Преподаватель кафедры «Педагогика и психология» Ташкентская медицинская академия. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (6.2. Махсусон), 163-166.